

ТИПЫ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ

TYPES OF MANAGEMENT SOFTWARE ACCOUNTING OF TANGIBLE ASSETS

СОЛМАНОВ ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ,

Уральский государственный экономический университет.

SOLMANOV OLEG SERGEEVICH,

Ural State University of Economics.

Данная статья посвящена анализу использования программного обеспечения при решении задач учета материальных средств. Рассмотрены такие аспекты, как актуальность цифровизации современных предприятий, преимущества интеграции информационных технологий, а также применение программных решений для материального учета. Охарактеризованы типы программного обеспечения для решения отдельных подзадач материального учета, а также выявлены фавориты по своим функциональным возможностям и эффективности, которыми стали системы Мой Склад и Zolotenkov ERP. В результате выявлен высокий уровень актуальности использования программного обеспечения на современных предприятиях и цифровизация основных операций, наличие множества преимуществ при использовании программного обеспечения для ведения учета материальных средств.

This article is devoted to the analysis of the use of software in solving problems of accounting for material assets. Such aspects as the relevance of digitalization of modern enterprises, the advantages of integrating information technologies, as well as the use of software solutions for material accounting are considered. The types of software for solving individual subtasks of material accounting are characterized, and favorites for their functionality and efficiency are identified, which are the My Warehouse and Zolotenkov ERP systems. As a result, a high level of relevance of the use of software in modern enterprises and the digitalization of basic operations, the presence of many advantages when using software for accounting of tangible assets were revealed.

Ключевые слова: *информационные технологии, цифровизация, автоматизация, материальный учет, программное обеспечение, Мой Склад, Zolotenkov ERP.*

Key words: *information technology, digitalization, automation, material accounting, software, MoiSk-lad, Zolotenkov ERP.*

В современном мире актуальность ведения учета материальных средств остается неоспоримой из-за ряда ключевых факторов, определяющих успех и устойчивость организации [1]. Во-первых, точный учет материальных активов является основой для финансовой прозрачности и отчетности. Руководство и заинтересованные стороны требуют доступ к достоверной информации о состоянии и использовании ресурсов предприятия (компании) для принятия обоснованных решений и оценки ее финансового положения. Ведение учета материальных средств также необходимо для оптимизации ресурсов и снижения издержек [2]. Знание о наличии и состоянии активов помогает эффективно управлять запа-

сами, планировать закупки и избегать излишних расходов. Это особенно важно в условиях постоянных изменений в рыночных условиях и конкурентной среде, где эффективное управление ресурсами становится ключевым фактором успеха.

Соблюдение законодательства и стандартов бухгалтерского учета также является значимым аспектом ведения учета материальных средств. Неправильное ведение учета может привести к нарушениям, штрафам и даже юридическим последствиям для организации [3]. Поэтому компании вынуждены уделять особое внимание соблюдению требований законодательства и стандартов. Управление рисками и обеспечение безопасности тесно связаны с учетом материальных средств. Знание о распределении и состоянии активов позволяет организациям эффективно управлять рисками, связанными с их использованием и обслуживанием, а также обеспечить безопасность сотрудников и соблюдать стандарты охраны труда и промышленной безопасности.

Помимо этого, учет материальных средств играет ключевую роль в оценке финансовой производительности компании и принятии стратегических решений. Информация о стоимости и состоянии активов используется для анализа финансовых показателей, планирования бюджета, а также для принятия решений о распределении ресурсов и инвестициях. Как видно, ведение учета материальных средств остается актуальной задачей для организаций в условиях динамичного бизнес-окружения, где эффективное управление ресурсами и обеспечение финансовой прозрачности являются ключевыми факторами успеха [4]. Необходимость ведения регулярного и безошибочного учета материальных средств актуализирует вопрос цифровизации и, как следствие, использования специального программного обеспечения.

Так, цифровизация ведения учета материальных средств на момент 2024 года представляет собой неотъемлемую составляющую современной бизнес-практики, которая обусловлена рядом существенных факторов. Во-первых, переход к цифровым системам учета позволяет значительно повысить эффективность и точность процессов управления ресурсами [5]. Автоматизированные системы могут проводить быструю и точную обработку данных, исключая ручные ошибки и упрощая рутинные операции, такие как учет поступлений и списаний материальных активов.

Вторым аспектом является улучшение доступности и управляемости информации. Цифровые системы учета позволяют в режиме реального времени отслеживать состояние материальных активов, их местонахождение и использование. Это обеспечивает более оперативное принятие управленческих решений на основе актуальных данных, а также улучшает контроль над процессами управления ресурсами. Третий аспект связан с повышением безопасности и защиты информации. Цифровые системы учета позволяют установить строгий контроль доступа к данным, обеспечивая конфиденциальность и защиту информации о материальных средствах. Это особенно важно в современных условиях повышенного внимания к информационной безопасности, увеличения числа угроз и рисков утечки конфиденциальной информации.

Также цифровизация учета материальных средств способствует интеграции с другими информационными системами предприятия. Это позволяет создать единое информационное пространство, обеспечивающее глубокий анализ данных и эффективное управление ресурсами предприятия. Так, использование программного обеспечения для ведения учета материальных средств не только повышает эффективность и точность управления ресурсами, но и обеспечивает более оперативное принятие управленческих решений, улучшает контроль и безопасность информации, а также способствует интеграции с другими информационными системами предприятия. Это делает данную практику как актуальной, так и необходимой для современных организаций, стремящихся к повышению эффективности и конкурентоспособности.

На текущий момент времени существует несколько типов программного обеспечения

для ведения учета материальных средств:

1. ERP-системы. Эти системы интегрируют в себя различные функциональные модули, включая учет материальных средств. Позволяют автоматизировать процессы учета, отслеживать поступления и списания активов, управлять запасами и осуществлять финансовый учет;

2. Специализированные системы учета и инвентаризации. Это программные продукты, разработанные специально для учета и управления материальными активами. Обычно предоставляют более узкую, но глубокую функциональность, направленную на конкретные потребности в учете материальных средств;

3. Системы управления запасами. Данные системы предназначены для эффективного управления запасами, включая материальные активы. Предоставляют возможность отслеживать поступления и расходы, оптимизировать уровень запасов и предотвращать излишки или недостатки;

4. Облачные сервисы учета активов. Это онлайн-платформы, предоставляющие возможность вести учет материальных средств через интернет. Предлагают гибкую и масштабируемую модель, а также доступ к данным из любой точки, где есть интернет соединение.

Таблица 1. Программное обеспечение для ведения учета материальных средств

№	ПО	Описание	Преимущества	Недостатки
1	Zolotenkov ERP	Автоматизирует складской учет и отслеживает показатели в режиме реального времени	<ul style="list-style-type: none"> – Позволяет произвести упорядочивание любых необходимых позиций – Минимизирует риски краж и прочих инцидентов – Контролирует количество остатков для своевременного принятия мер по восполнению недостающих позиций 	<ul style="list-style-type: none"> – Достаточно высокая стоимость покупки и внедрения программного обеспечения – Отсутствие подсистемы защиты конфиденциальной информации и информации ограниченного доступа
2	SUBTOTAL	Программа для складского учета. Совместима с онлайн-кассами по 54-ФЗ	<ul style="list-style-type: none"> – Инвентаризация, учет остатков товара – Контроль наличия позиций на складе – Работа с базами контрагентов 	<ul style="list-style-type: none"> – Отсутствие поддержки программного обеспечения – Частые сбои и потеря данных при обновлении
3	ЕКАМ.Учет	Обеспечивает полноценный складской учет и ведение торговых операций в организациях торговли	<ul style="list-style-type: none"> – Автоматизирует все основные операции при ведении учета материальных средств – Круглосуточная работа службы поддержки 	<ul style="list-style-type: none"> – Применима только для небольших и средних по масштабу предприятий
4	Мой Склад	Первый в России облачный сервис управления торговлей и складом с любого компьютера, в любое время	<ul style="list-style-type: none"> – Возможность решения всего круга задач, связанного с ведением учета материальных средств – Возможность работы с любого устройства, имеющего интернет соединение – Полный контроль материальных средств 	<ul style="list-style-type: none"> – Дороговизна покупки и интеграции программного обеспечения – Нестабильная техническая поддержка

Данные типы программного обеспечения используются в зависимости от размера и потребностей организации, а также от уровня автоматизации и интеграции, которые требуется обеспечить [6]. Важно подчеркнуть, что использование может наблюдаться как одного, так и комплекса, состоящего сразу из нескольких типов программного обеспечения. В табл. 1 представлены примеры данных типов программного обеспечения для ведения учета материальных средств предприятия (компании).

Как видно из табл. 1, каждое из рассмотренных программных обеспечений имеет индивидуальные преимущества и недостатки. При этом явным фаворитом относительно своего функционала и сильных сторон является система Мой Склад. Посредством данного решения представляется возможность эффективного решения задач на предприятиях, связанных с ведением учета материальных средств. Важно отметить, что данное решение может быть использовано в комплексе с Zolotenkov ERP с целью обеспечения отслеживания показателей и статистики в режиме реального времени.

Как видно, использование программного обеспечения для ведения учета материальных средств обеспечивает ряд значительных преимуществ для организаций различного масштаба и сфер деятельности [7]. Прежде всего, такие системы позволяют автоматизировать множество процессов, связанных с учетом активов, что существенно упрощает их управление и снижает вероятность ошибок в данных. Это особенно важно для предприятий с большим объемом активов или сложной структурой, где ручной учет может быть неэффективным и подверженным ошибкам. Программное обеспечение также обеспечивает централизованное хранение данных об активах, что позволяет с легкостью отслеживать их состояние, местоположение, историю перемещений и использования. Это повышает прозрачность и контроль над активами, а также облегчает выполнение аудитов и проверок со стороны внутренних и внешних аудиторов.

Еще одним важным преимуществом является возможность генерации различных отчетов и аналитических данных о состоянии активов и их использовании [8]. Это позволяет руководству принимать обоснованные решения на основе фактических данных, оптимизировать использование ресурсов, планировать замены и обновления активов, а также улучшать стратегии управления активами. Данные решения способствуют повышению эффективности бизнес-процессов в целом, ускоряя процессы учета, упрощая доступ к информации и сокращая временные и финансовые затраты на управление активами.

Целью статьи являлось выполнение анализа относительно использования программного обеспечения для ведения учета материальных средств. В результате работы получены следующие выводы:

1. Автором определено, что цифровизация является одним из наиболее актуальных и требующих особого внимания направлением в задачах ведения учета материальных средств. Это связано с тем, что именно материальный учет играет ключевую роль в оценке финансовой производительности компании и принятии стратегических решений, требуя качественного и эффективного выполнения работ с использованием специального программного обеспечения;

2. Среди основных преимуществ использования программного обеспечения для ведения учета материальных средств выявлена возможность значительного повышения эффективности и точности процессов управления ресурсами, а также улучшение доступности и управляемости информации;

3. При этом выделяются несколько типов программного обеспечения для данных задач, в составе которых находятся ERP-системы, специализированные системы учета и инвентаризации, системы управления запасами, а также облачные сервисы учета активов. Каждый из данных типов имеет индивидуальные преимущества и недостатки, обуславливающие

необходимость использования каждого из них в отдельности или в комплексе в зависимости от масштаба и потребностей предприятия;

4. В работе определено, что наиболее эффективным решением для исходных задач является система Мой Склад, которая дает возможность современным компаниям и предприятиям эффективного решения задач, связанных с ведением учета материальных средств. При этом данное решение может быть использовано в комплексе с программой Zolotenkov ERP для отслеживания показателей и статистики в режиме реального времени.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Коскадамов Д.Т. Разработка автоматизированной системы учета материальных средств Новонежинской СШ // Теория и практика современной науки. 2023. №6 (96). С. 275-278.
2. Вердиев О.Р., Коломыцев А.С., Радов К.С., Тугарин С.В., Калякина И.М. Программные средства, используемые в деятельности экономических и бухгалтерских служб организации: анализ преимуществ и возможностей использования // Московский экономический журнал. 2021. №1. С. 547-554.
3. Горев Я.Н. Проектирование автоматизированной системы складского учёта научно-производственного предприятия // Вестник науки. 2023. №8 (65). С. 142-146.
4. Конева М.В. Учет и контроль материальных ценностей с использованием информационно коммуникационных технологий в бухгалтерском учете строительных организаций // ЕГИ. 2021. №3 (35). С. 281-289.
5. Мясников В.А. Особенности учета материальных ценностей в бюджетных образовательных учреждениях // Инновационная наука. 2022. №11-2. С. 7-9.
6. Юдин А.А., Попов А.А. Информационные системы склада предприятий малого бизнеса // Образовательные ресурсы и технологии. 2016. №1 (13). С. 77-82.
7. Горев Я.Н. Актуальность автоматизации складского учёта на современных предприятиях // Вестник науки. 2023. №8 (65). С. 111-115.
8. Сметанко А.В., Нагаева М.Р. Значение и роль автоматизации бухгалтерского учета // Форум молодых ученых. 2020. №1 (41). С. 569-571.

© Солманов О.С., 2024.